

ОИЛАНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хусаинова Соҳибахон

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Маълумки, ер юзида яшовчи турли халқлар ва миллатларнинг вакиллари ўзига хос ҳаёт тарзи, одат ва анъаналарга эга. Ўзбек миллатининг ўзига хос хусусиятларидан бири кўплаб оилаларнинг маҳаллаларда яшашидир.

Маҳалла азалдан маълум бўлган ва сақланиб келаётган бағрикенглик, меҳмондўстлик, меҳнатсеварлик, оила аъзолари, эр-хотин ва болалар ўртасида ўзаро ҳурмат, айниқса, оилага садоқат каби миллий хусусиятларни яққол намоён этади.

Калит сўзлар: аёллар ҳуқуқлари, оила ҳуқуқи, оилавий муносабатлар, таъминот, ҳуқуқни амалга ошириш, никоҳ, шартнома.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мураккаб иқтисодий шароитларда Ўзбекистондаги ижтимоий ҳолатда ўзи ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Бўлаётган ўзгаришлар оила-никоҳ муносабатлари соҳасида жиддий ўзгаришлар рўй беришига олиб келди. Оила институтининг кўриниши ўзгарди ва босқичма-босқич ислоҳ қилинмоқда. Афсуски, бугунги кунда биз оилага нисбатан анъанавий қарашлар, эр-хотиннинг ўрни, оилавий тарбия, авлодлар ўртасидаги алоқалар борасидаги ўзгаришларни кузатяпмиз. Бу эса, оилавий қадриятлар йўқолиши ва оиланинг ижтимоий имкониятлари қисқариши, никоҳдан ажралишлар сонининг кўпайиши, ҳаттоки иқтисодий жиҳатдан таъминланганлар орасидан ижтимоий нотинч бўлган оилалар сонининг ортиши ва ниҳоят гарчи ота-оналари мавжуд бўлса-да, болалар

назоратсизлигининг, яъни ижтимоий етимликнинг кескин ошишига олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев оилани мустаҳкамлаш ва ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялашга эътибор қаратиб, “Бугунги глобаллашув шароитида ҳар қандай давлат ва жамиятнинг асосини ташкил этадиган асл ва фундаментал кадриятларни унутмаслигимиз лозим. Ўсиб келаётган авлод айнан оилада маънавий-ахлоқий тарбия олади, масъулиятли бўлишни ва лоқайд бўлмасликни ўрганади. Шу боисдан давлат ҳокимияти органлари, фуқаролик жамияти институтлари мустаҳкам оилавий муносабатлар қарор топиши ва ўсиб келаётган ёш авлод тарбияси учун масъул”, деб алоҳида таъкидлаб ўтди. Айниқса, ушбу ҳолат оилага бевосита яқин бўлган фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолияти ва масъулияти билан боғлиқдир.

Оилавий сиёсат самарадорлигини таъминлашнинг муҳим шартларидан бири турли оилаларнинг эҳтиёжларини тўлиқ ҳисобга олиб бориш, оилавий сиёсатни аниқ инсонларга “яқинлаштириш” ҳисобланади. Инсонлар ҳаётига нисбатан яқин бўлгани бу ўзини ўзи бошқариш органидир. Маҳалла – бу Ўзбекистонда азалдан мавжуд бўлган ва бир жойда яшовчи инсонларни бирлаштирувчи, ҳудудий жамоат бирлашмаси бўлиб, фуқаролар мурожаатлари, эҳтиёжлари, аҳолининг муҳим муаммоларини ҳал қилишга кўмаклашиш мақсадида аҳолига максимал даражада яқин иш олиб боради¹.

Ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан ушбу йўналишда иш олиб борилаётган бўлса-да, кўрилаётган чоралар дастурий ва мақсадли характер касб этиши зарур. Хусусан:

- уй-жой олишга ёрдам кўрсатиш;
- ижтимоий хизматлар кўрсатиш сифатини ошириш;

¹ Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 11–14.

- ижтимоий хизматлар кўрсатиш доирасини кенгайтириш;
- ногиронлар ва ногирон болалари бўлган оилалар учун реабилитация хизматларини ривожлантириш;
- алоҳида тоифадаги фуқароларни маҳалла бюджетидан қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чораларни амалга ошириш;
- ижтимоий хизматлар кўрсатишнинг инновацион технологияларини ривожлантириш.

Бундан ташқари, “хавф-хатар гуруҳи”даги оилаларни олдиндан аниқлаш, профилактика ҳисобида турувчи оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ишлари ҳам амалга оширилиши зарур.

Оғир ҳаётий ҳолатларга тушиб қолган оилаларни реабилитация қилишга доир чора-тадбирларни амалга оширилишига доир ягона ахборот тизими жорий қилишини муҳим аҳамиятга эга.

Бу борада 24 соат давомида ишлайдиган болалар ягона ишонч телефонини жорий қилиш амалиёти ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Турли мавзудаги кўргазмалар, форумлар, ижтимоий акциялар ўтказиш билан амалга ошириладиган Халқаро оила куни, Болаларни халқаро ҳимоя қилиш куни ва бошқа оилавий байрамларга оид оммавий тадбирларни доимий равишда ўтказиб бориш ўта муҳим саналади².

Оилани мустаҳкамлаш нафақат ижтимоий-иқтисодий муаммоларни, балки у билан ўзаро боғлиқ бўлган ҳуқуқий муаммоларни ҳал қилиш билан ҳам чамбарчас боғлиқ.

Фарзандликка олиш, васийлик ва ҳомийлик институтини такомиллаштириш оилани мустаҳкамлашга хизмат қилади. Фарзандликка олиш фарзанд кўра олмайдиган эр-хотин муаммоларни ҳал қилиш, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашга ёрдам беради, васийлик

² Анисимова Л. В. Соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свободами // Омбудсмен. 2013. № 1. С. 42—47.

ва ҳомийлик эса, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялаш билан бирга узрли сабабларга кўра ўз мажбуриятини вақтинчалик бажара олмайдиган ота-оналарнинг муаммоларини ҳал қилишга имкон беради. Шу боисдан қонунчиликда фарзандликка олишни рағбатлантириш чоралари кўпайтирилиши, оилавий сиёсатнинг мақсади эса фарзандликка олиш, васийлик ва ҳомийликнинг ижобий аҳамиятини шакллантиришдан иборат бўлиши лозим.

Фикримизча, оилани мустаҳкамлаш учун фотиҳа, унаштирув институтини жорий қилиш мақсадга мувофиқ. Чунки ушбу жараён никоҳ тузиш ҳақида қарор қабул қилишни атрофлича ўйлаб кўришга имкон беради, шунингдек фотиҳа қилинган шахслардан бири никоҳ тузишни рад қилган ҳолларда мулкӣ низоларнинг олдини олади. Мазкур институт Германия, Грузия, Украина, Исроил, Япония ва бошқа мамлакатларда мавжуд. Бунда фотиҳа қилинган шахслар сифатида никоҳ тузишга ариза берган шахслар тан олинади. Фотиҳа қилинганлик никоҳ тузиш мажбуриятини келтириб чиқармайди, бироқ кейинчалик никоҳ тузиш рад қилинган ҳолларда рад қилган тараф иккинчи тарафга никоҳ тузиш ва тўйни ўтказиш билан боғлиқ харажатларни қоплаб беради. Никоҳ тузишни рад қилиш бевосита номуносиб хулқ-атворда бўлиш, муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (касаллик, фарзанд мавжудлиги, судланганлик ва ҳ.к.) яшириш билан боғлиқ бўлса, харажатлар қоплаб берилмайди³.

Аксарият ҳолларда оила фуқаролик ҳуқуқининг мустақил субъекти сифатида тан олинishi мумкин (масалан, юридик шахс тузмасдан оилавий тадбиркорлик билан шуғулланиш ва ҳ.к.). Шу сабабли Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига умумий қоида сифатида оила ва оилавий мулк тушунчаси мустаҳкамланиши зарур.

³ Engle K. International human rights and feminism: when discourses meet // Michigan Journal of International Law. 1992. Vol. 13, iss. 3. URL: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol13/iss3/1>

Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни оилавий муносабатларга ҳам татбиқ этилиши мустаҳкамланган бўлса-да, Оила кодексига эр-хотин ўртасида юзага келган низони медиатор воситасида ҳал қилиш механизми мавжуд эмас. Эр-хотин судга никоҳдан ажратиш ҳақида даъво ариза билан мурожаат қилганда, суд агар тарафларга ярашиш учун муҳлат берса, у ҳолда эр-хотинни медиаторга мажбурий юбориши зарур. Ушбу қоида Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига ўзининг қонуний ифодасини топиши зарур, чунки медиатор маҳалла ҳузуридаги яраштирув комиссиясидан фарқли равишда эр-хотин ўртасида юзага келган ҳолатга малакали, ҳуқуқий баҳо беради ва улар ўртасидаги низони ҳал қилишга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикасининг Паспорт тизими тўғрисидаги низомнинг 34-бандига кўра, уй-жойнинг яшаш майдонидан қатъий назар эр-хотиннинг турар жойига доимий прописка қилиниши мумкин. Юзага келган ҳаётини вазият шуни кўрсатмоқдаки, кўплаб маҳаллаларда қонуний никоҳ тузилгандан сўнг, эрнинг уйига яшашга ўтса-да, эри ёки эрининг ота-онаси хоҳламаслиги туфайли доимий пропискага бўлган ҳуқуқини амалга ошира олмайди. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 223-моддасига кўра, паспорт тизими қоидаларига риоя этиш учун масъул бўлган шахсларнинг фуқароларнинг паспортсиз ёки ҳақиқий бўлмаган паспорт билан ёхуд вақтинча ёки доимий пропискасиз, турган жойи бўйича ҳисобда турмасдан яшашига йўл қўйиши, худди шунингдек фуқароларнинг ўз турар жойларида паспортсиз, вақтинча ёки доимий пропискасиз ёхуд турган жойи бўйича ҳисобда турмаган шахслар яшаб туришига йўл қўйиши энг кам иш ҳақининг ўн баравари миқдорда жарима солишга сабаб бўлади. Бироқ, ушбу норма эрнинг ота-онасига нисбатан амалда деярли қўлланилмайди. Шунинг учун, ушбу масалани ҳал қилиш учун масъулиятни эрнинг ва унинг ота-онасининг яшаш жойи бўйича прописка қилинишини ташкил қилишга ёрдам кўрсатувчи

оилада маънавий-ахлоқий муҳитни мустаҳкамлаш ва аёллар билан ишлаш бўйича мутахассис зиммасига юклаш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, бугунги кунда оила мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан оила қонунчилигини такомиллаштириш борасида бир қатор таклиф ва тавсияларни билдириш мумкин. Жумладан:

1) Маълуки, оила яшаш ва оила бўлиш кишининг энг эзгу мақсадлари ва хоҳиш истаклари билан боғлиқ. Шу сабабли ҳам ушбу ҳуқуқнинг қонунчиликда кафолатланиши шахсларнинг оила қуриш ва оилавий ҳаётга нисбатан истагини оширишга хизмат қилади ҳамда оилаларни сақлаб қолиш ва уларнинг барқарорлигини таъминлашнинг кафолати бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли ОК 3-моддасини учинчи-тўртинчи қисмларини “Ҳар бир шахс оила яшаш ҳуқуқига эга. Ҳар бир шахс ўзининг оилавий ҳаётига ҳурмат қилишларига талаб этиш ҳуқуқига эга” каби жумлалар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ;

2) Оилавий муносабатларни шартномавий тартибга солиш келгусида оила сақлаш, эр-хотин ва ота-оналар ўртасида турли низолар вужудга келишининг олдини оладиган воситалардар бири ҳисобланади. Шу боис оилавий муносабатларни тартибга солишнинг шартномавий усулига оид умумий норманинг ОКнинг “Асосий қоидалар” бобига киритиш мақсадга мувофиқ. Бу ҳолат нафақат эр-хотин ўртасидаги муносабатларга, балки ота-она ва болалар ўртасидаги, яқин қариндошлар ўртасидаги муносабатларга ҳам татбиқ этилади.

Оила муносабатларни шартномавий бўйича тартибга солинишига оид бундай нормалар бир қатор мамлакатлар оида қонунчилигида белгиланган⁴. Жумладан, Украина Оила кодексининг 9-моддаси айнан шундай номаланади (Регулирование семейных отношений по договоренности (договором) сторон).

⁴ Holt R. Women's Rights and International Law: the Struggle for Recognition and Enforcement. 1991. URL: <https://cjl.cdrs.columbia.edu/article/womens-rights-and-international-lawthe-struggle-for-recognition-and-enforcement/>

Юқоридагилардан келиб чиқиб ОҚга янги “7-1-модда. Оила муносабатларини томонларнинг келишуви (шартнома) бўйича тартибга солиниши” номли моддани киритиш ва уни қуйидаги тахрирда белгилаш лозим:

Эр-хотин, боланинг ота-онаси, ота-оналар ва болалар, оиланинг бошқа аъзолари ва қариндошлар ўртасидаги ушбу Кодекс билан тартибга солинадиган муносабатлар, агар ушбу Кодекс, бошқа қонунлар ва жамиятнинг ахлоқий асослари талабларига зид келмаса, уларнинг ўзаро келишуви (шартнома) бўйича тартибга солиниши мумкин.

Бир оила бўлиб яшаётган, шунингдек, тутинган қариндошлар бўлган шахсларга нисбатан ушбу Кодекс тегишли қоидалар белгиланмаган ҳолларда, ушбу шахслар ўзларининг оилавий (қариндошлик) муносабатларни ёзма шаклда тузадиган шартнома асосида тартибга солишлари мумкин. Мазкур шартнома агар ушбу Кодекси, бошқа қонун ҳужжатлари ва жамиятнинг ахлоқ талабларига зид келмаса бажарилиши мажбурийдир;

3) Бугунги кунда оилавий мажбуриятларни бажариш муаммоси оилавий муносабатлардаги энг асосий масалалардан бири саналади. Эр-хотиннинг оилавий мажбуриятларни бажармасликлари оқибатида ажралишлари сони ортиқ бормоқда. Бунда амалдаги ОҚда оилавий мажбуриятларни бажармаганлиги учун махус жавобгарлик чораларининг белгиланмаганлиги ҳам сабаб бўлмоқда. Шу боис ОҚда оилавий мажбуриятларни бажармаганлик ҳуқуқий жавобгарликни вужудга келтириши ҳақидаги норма киритилиши мақсадга мувофиқдир. Бундай норма Украина ОҚнинг 15-моддаси 4-қисмида оилавий мажбуриятларни бажармаслик жавобгарликни юзага келтириш мумкинлиги белгиланган. Шу боис ОҚнинг 10-моддасини қуйидаги тахрирдаги учинчи қисм билан тўлдириш лозим бўлади: Оилавий мажбуриятларни бажармаслик ёки бажаришдан бўйин товлаш ушбу кодекси,

бошқа қонун ҳужжатлари ва томонларнинг келишуви (шартнома)да белгиланган ҳуқуқий жавобгарликни вужудга келтиради;

4) Маълумки, ҳуқуқлар билан бирга қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, эр ёки хотиннинг оилани сақлаб қолиши кўпроқ ҳуқуқ эмас, қонуний манфаат ҳисобланади. Бундан ташқари, болалар тарбияси ва қариндошлик муносабатларида ҳам ўзига хос қонуний манфаат мавжуд. Шу боис ОК 11-моддасининг номланишига “манфаат” терминининг қўшилиши мақсадга мувофиқ.

Таъкидлаш лозимки, оилавий ҳуқуқларни ҳимоя қилиш фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан фарқ қилади⁵. Шу сабабли оилавий ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг ўзига хос усуллари ОКда белгиланиши лозим. Масалан, ихтиёрий бажарилиши керак бўлган мажбуриятни бажармаганда буни мажбурий бажартириш, ҳуқуқий муносабатни тугатиш ёки бекор қилиш, оилавий ҳуқуқларни бузадиган ҳаракатларни олдини олиш усули муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Масалан, хотин эрининг қариндоши ёки бирор таниши оилавий муносабатни бузишини олдини олиш мақсадида судга мурожаат қилиши мумкин. Суднинг тегишли қарори билан эса шу шахсга нисбатан оилавий ҳуқуқларни бузмаслик мажбурияти юкланиши ва оила сақлаб қолишга эришиш мумкин бўлади.

Фикримизча, амалдаги ОКнинг 11-моддаси номини “Оилавий ҳуқуқлар ва манфаатларни ҳимоя қилиш” деб номлаш ва уни қуйидаги таҳрирда баён этиш зарур:

Оилавий ҳуқуқлар ва манфаатларни ҳимоя қилиш суд томонидан фуқаролик суд ишларини юритиш қоидалари бўйича, ушбу Кодексда назарда тутилган ҳолларда эса, васийлик ва ҳомийлик органлари ёки бошқа давлат органлари томонидан амалга оширилади.

⁵ Medina B. Domestic human rights adjudication in the shadow of international law: the status of human rights conventions in Israel // Israel Law Review. 2017. Vol. 50, № 3. P. 331-388.

Оилавий ҳуқуқлар ва манфаатларни қуйидаги усуллар билан ҳимоя қилинади:

ҳуқуқий муносабатни белгилаш;

ихтиёрий бажарилмаган мажбуриятни мажбурий бажартиш;

ҳуқуқий муносабатни тугатиш; шунингдек уни бекор қилиш;

оилавий ҳуқуқларни бузадиган ҳаракатларнинг олдини олиш;

ҳуқуқ бузилишидан олдинги ҳолатни тиклаш;

моддий ва маънавий зарарни қоплаш, агар бу ҳолат Оила кодекси ёки шартномада назарда тутилган бўлса;

ҳуқуқий муносабатни ўзгартириш;

давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг қонунга зид ҳужжатини суднинг қўлламаслиги.

Хулоса ўрнида айтганда, оила қонунчилигини оилани мустаҳкамлаш ва сақлаб қолиш нуқтаи назаридан такомиллаштириш, оилавий-ҳуқуқий таъсир чораларни аниқлаштириш, оилавий-ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини етарлича таъминлаш ҳамда оилавий мажбуриятларни қонунчилик даражасида белгилаш йўналишида амалга оширилиши лозим. Албатта, бунда оилавий-ҳуқуқий санкцияларни кучайтириш ҳамда оилавий-ҳуқуқий тартибга солишга оммавий-ҳуқуқий усуллари татбиқ этиш тенденциясини ривожлантириш истиқболлари ҳам ҳисобга олинishi зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 11–14.

2. Имамов, Н. Ф. (2014). Авеста-источник гражданского права. *Молодой ученый*, (5), 353-355.

3. Анисимова Л. В. Соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свободами // Омбудсмен. 2013. № 1. С. 42—47.
4. Imomov, N. F. (2011). New objects of intellectual property law/Editor-in-Chief O. Okyulov. *Tashkent: TSIL*.
5. Azimjon Abdumo'min o'g, I. (2022). XO'JALIK JAMIYATINI QAYTA TASHKIL ETISHDA KREDITORLAR MANFAATLARI KAFOLATINI OSHIRISH MASALALARI.
6. ИМОМОВ, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.
7. O'G'LI, A. A. M. (2022). KORPORATSIYA USTAV KAPITALI FUNKSIYALARI VA UNGA OID MILLIY QONUNCHILIK NORMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 109-113.
8. Engle K. International human rights and feminism: when discourses meet // *Michigan Journal of International Law*. 1992. Vol. 13, iss. 3. URL: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol13/iss3/1>
9. ИМОМОВ, Н. (2020). АНАЛИЗ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЗАЙМОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ. *Review of law sciences*, (3), 39-45.
10. Azimjon, I. (2022). ZARAR–YURIDIK SHAXS ISHTIROKCHILARI VA BOSHQARUV ORGANLARI FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIGINING ZARURIY SHARTI SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 114-118.
11. Holt R. Women's Rights and International Law: the Struggle for Recognition and Enforcement. 1991. URL: <https://cjgl.cdrs.columbia.edu/article/womens-rights-and-international-lawthe-struggle-for-recognition-and-enforcement/>

12. Имомов, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.

13. Medina B. Domestic human rights adjudication in the shadow of international law: the status of human rights conventions in Israel // *Israel Law Review*. 2017. Vol. 50, № 3. P. 331-388.

14. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.

15. Имомов, Н. (2019). ESSENCE OF CIVIL-LAW TOOLS IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (3), 41-45.

16. Имомов, Н. (2020). ЭСТОППЕЛЬ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. *Review of law sciences*, 2(Спецвыпуск), 43-48.

17. Ibrohimov, A. A. O., Koryogdiyev, B. U. O., & Tojiboyev, S. Z. (2022). KORPORATIV NIQOBLARNI OLIV TASHLASH KONSEPSIYASI VA UNI O'ZBEKISTON KORPORATIV HUQUQIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1068-1082.

18. Имомов, Н. (2018). ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОВОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Review of law sciences*, (1), 43-49.

19. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.